

UDK: 581.9 (575.1)

VERONICA HISPIDULA BOISS. & HUETT НОВЫЙ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ДЛЯ
КЫЗЫЛКУМА

Ш.С. ФАЙЗУЛЛАЕВ

Докторант Бухарского государственного университета, Бухара, Узбекистан.

Аннотация. В данной статье изложены специфические морфологические и фитогеографические особенности вида *Veronica hispidula* Boiss. & Huett, впервые приводимого для флоры Кызылкума. В ходе исследования (2022–2025 гг.) использовались методы полевых изысканий, классический морфологический анализ, сравнительный анализ данных международных гербарных фондов (TASH, MW, GBIF), а также современные методы ГИС-картографирования (ArcGIS 10.8). Обнаружение данного вида свидетельствует об уникальности флоры останцовых гор Кызылкума.

Ключевые слова: Кызылкум, Тамды, Актау, останцовые горы, *Veronica hispidula*.

Введение. Значительная часть территории Узбекистана представлена пустынными зонами, среди которых Кызылкум является одним из крупнейших регионов. Ландшафт данной пустыни преимущественно состоит из песчаных равнин и останцовых гор. На территории Кызылкума расположено более 15 останцовых возвышенностей, абсолютная высота которых не превышает 1000 м. Среди них по своим высотным характеристикам выделяются такие массивы, как Тамдытау (922 м), Кульджуктау (785 м), Букантау (764 м) и Аристантау (698 м) [13, с. 119–121].

Ботаническое изучение растительного покрова Кызылкума берет свое начало в XV–XVI веках. Если на ранних этапах исследования носили экспедиционно-описательный характер, то в последующем на основе полученных результатов стали публиковаться научные труды, что способствовало формированию современных представлений о флористическом составе пустыни Кызылкум. В частности, значительный вклад в изучение флоры региона внесли Клавихо (1403), А. Дженкинсон (1558), Флорио Беневени и Т. С. Бурнашев (XVIII в.), Э. Эверсманн и Х. Пандер (1820), А. Леман (1841–1842), Г. Капю (1881), А. Э. Регель (1884), А. П. Федченко и О. А. Федченко (1869–1872), А. Вамбери (1863), А. П. Хорошкин (1872), М. Н. Богданов (1873), В. И. Липский (1896–1899), И. Гейер (1897), О. А. Паульсен (1898–1899), К. Д. Муравлянский (1934), С. А. Никитин (1934), А. С. Порецкий (1934) и ряд других ученых, проводивших флористические исследования в Кызылкуме и на сопредельных территориях. [13, с. 119–121].

Несмотря на проведение многолетних ботанических изысканий, направленных на раскрытие специфических особенностей растительного покрова и флоры Кызылкума, объем научных исследований по изучению растительности расположенных здесь останцовых гор остается недостаточным. Тем не менее, целенаправленное изучение флоры останцовых гор на территории Узбекистана проводилось рядом таких ученых, как М. В. Культиасов [7, с. 89–107], И. И. Гранитов [4, – 668 с.], Р. А. Абдурахманов [1, – 22 с.], М. Г. Попов, Б. Ш. Шербаев, Р. Х. Худойбердиев [5, с. 3–6] и др.

В последние годы исследования флоры Кызылкума с применением современных методологических подходов активно проводятся такими учеными, как А. Р. Батошов [3, – 258 с.], Х. К. Эсанов [12, – 348 с.], Р. Х. Есемуратова [5, с. 3–6.], Г. А. Серекеева [15, – 119 с.], Х. Ф. Шомуродов и др.; данные научные изыскания успешно продолжаются и в настоящее время.

Важнейший аспект изучения останцовых гор заключается в том, что, с одной стороны, их флора проявляет ярко выраженные пустынные черты (Есемуратова Р. Х., Серекеева Г. А., Эсанов Х. К.), а с другой — обнаруживает характеристики, свойственные горным флорам (Батошов А. Р.). Кроме того, на данных территориях были выявлены новые виды как для науки (Серекеева Г. А.), так и для флоры Узбекистана (Эсанов Х. К.). В связи с этим всестороннее

изучение флоры каждого отдельного останца в Кызылкуме представляется актуальной задачей. Одной из таких возвышенностей, отличающихся богатством редких и эндемичных видов, являются останцовые горы Тамды.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования является флора останцовых гор Тамды. В основу работы легли флористические списки и гербарные образцы, собранные в ходе полевых исследований в период 2022–2025 гг. Также были использованы данные электронной базы Гербария Института ботаники АН РУз (TASH, Excel) и сведения международных гербарных фондов, таких как GBIF (<https://www.gbif.org>) и Гербарий Московского государственного университета (MW; <https://plant.depo.msu.ru/open/public>). Идентификация морфологических признаков растений проводилась с использованием фундаментальных сводок «Определитель растений Средней Азии» и «Флора Узбекистана». Географические координаты местонахождений вида фиксировались с помощью устройства GPSMAP 64 GARMIN, а картографический материал был подготовлен с использованием программного обеспечения ArcGIS 10.8.

Результаты. Останцовые горы Тамды расположены в пределах Кызылкумского округа. Именно здесь находится высшая точка Кызылкума — гора Актау (974 м) [14, с. 61–62]. Северные и восточные склоны массива характеризуются значительной крутизной; их вертикальные обрывы протягиваются на несколько сотен метров. С северной стороны горы граничат с песчаным массивом Яманкум, а на востоке, юго-востоке и юго-западе примыкают к горным массивам Тамдытау, Мурунтау и Каратау.

Зима в данном регионе характеризуется относительной мягкостью, что обуславливает возможность кратковременной зимней вегетации. Температурный минимум в зимний период колеблется в пределах $-20...-30^{\circ}\text{C}$. Лето жаркое, средняя температура июля достигает $+30^{\circ}\text{C}$. Количество атмосферных осадков крайне незначительно и составляет около 208 мм [2, – 231 с.]. В геологическом отношении северная часть массива сложена доломитизированными известняками силурийского периода. Кроме того, на исследуемой территории широко распространены песчаники, алевролиты, сланцы и кремнистые породы нижнего палеозоя и среднего девона [6, – 202 с].

Почвенный покров представлен серо-бурыми, такыровидными и супесчаными почвами, верхний горизонт которых до определенной глубины не засолен (в то время как нижние горизонты характеризуются сильной степенью засоления). Минерализация грунтовых вод варьирует от 1–3 г/л до 3–10 г/л; глубина их залегания колеблется от 2–5 м до 10–20 м [14, с. 61–62].

Род *Veronica* L. является крупнейшим в составе семейства *Plantaginaceae*. Представители данного рода обладают космополитным распространением и насчитывают около 450 видов. Виды рода *Veronica* встречаются в самых разнообразных экологических условиях: от засушливых степей до водных сред, и произрастают в широком высотном диапазоне — от уровня моря до высокогорных альпийских поясов [10, с. 177–194].

В ходе исследований, проведенных в горах Тамды в период 2022–2025 гг., образцы вида *Veronica hispidula* Boiss. & Huett (синоним = *Veronica perpusilla* Boiss. ex A.DC.) были собраны на щебнистых субстратах восточных и западных склонов останцового массива Актау (41.659404° , 64.437609° ; 41.644607° , 64.461428° ; 41.670483° , 64.517303° ; собр. Ш. С. Файзуллаев, 19.04.2025).

Однолетнее растение, более или менее пушистое или почти голое. Стебель нитевидный, 2–5 сантиметров высотой, обычно простой. Соцветие кистевидное, очень рыхлое, немногочетковое. Листья почти сидячие, цельные, продолговатые, к основанию суженные, прицветные линейно продолговатые, равные цветоножке. Цветоножки в 1,5 раза длиннее чашечки, дуговидно-восходящие. Венчик очень мелкий. Коробочка голая или железисто реснитчатая, немного длиннее чашечки, 3–3,5 миллиметра шириной, с шириной немного превышающей ее длину, сжатая, на 2/3 двулопастная, с яйцевидными 4–5-семянными

гнездами. Столбик в 2 раза короче выемки коробочки. Семена плоско двувывуклые. Цветет и плодоносит в июне [9, с. 468–482].

При изучении электронной базы данных Гербарного фонда Республики Узбекистан (TASH, Excel) сведений о гербарных сборах данного вида обнаружено не было. Установлено, что единственный гербарный образец этого вида, собранный на территории Узбекистана, в настоящее время хранится в Гербарии Московского государственного университета (*Узбекская ССР, Западный Тянь-Шань, нижняя часть долины р. Чимганки. Собр. П. Гомолицкий, опр. З. Филимонова. 1929-04-24. MW0875169.*)

(<https://plant.depo.msu.ru/open/public/item/MW0875169>).

В природе данный вид произрастает на песчано-щебнистых речных берегах, а также на мелкоземистых участках в диапазоне от предгорных равнин до высокогорий. *Veronica hispidula* относится преимущественно к горным флористическим элементам. Обнаружение этого вида в пустыне Кызылкум подчеркивает уникальность флоры локальных останцовых гор.

П. К. Закиров (1971) выдвинул гипотезу о том, что останцовые горы Кызылкума являются западным продолжением горных систем Средней Азии, представленным в виде отдельных возвышенностей. В свою очередь, Л. С. Берг (1936), классифицируя формирование гор Средней Азии по четырем группам, отмечал, что останцы Кызылкума являются самой северной оконечностью Тянь-Шаня. Данные концепции подтверждают факт сохранения типичных горных элементов в составе флоры останцовых гор Тамды [6, – 202 с.].

Естественный ареал вида охватывает Кавказ, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию, Иран, Ирак, Сирию, Турцию, Пакистан, Россию, а также восточную часть Европы (<https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000425784>).

Заключение. Результаты проведенных полевых исследований (2022–2025 гг.) и камеральной обработки материалов позволили выявить новый для флоры пустыни Кызылкум вид — *Veronica hispidula* Boiss. & Huett. Обнаружение данной популяции на щебнистых склонах останцового массива Актау (горы Тамды) имеет важное фитогеографическое значение.

Во-первых, находка подтверждает гипотезу о том, что флора останцовых гор Кызылкума сохраняет тесные генетические связи с горными системами Памиро-Алая и Западного Тянь-Шаня, являясь их дизъюнктивным (разрывным) продолжением. Присутствие типичного горного элемента *V. hispidula* в аридных условиях пустынной зоны свидетельствует о реликтовом характере флоры гор Тамды.

Во-вторых, отсутствие сведений о данном виде в гербарных фондах Узбекистана (TASH) и наличие лишь единичных образцов из сопредельных горных регионов (Западный Тянь-Шань) подчеркивает редкость и научную ценность выявленной популяции.

Таким образом, флора останцовых возвышенностей Кызылкума, сочетающая в себе как пустынные, так и горные элементы, требует дальнейшего углубленного изучения и разработки мер по сохранению уникальных местообитаний редких видов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурахмонов Р.А. Флора и растительность низкогорий Султануиздаг и Аристантау в пустыне Кызылкум: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 1969. – 22 с.
2. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А. Физико-географическое районирование Узбекистана // Труды ТашГУ. – Ташкент. – Вып. 231.
3. Батошов А.Р. Флора останцов юго-восточного Кызылкума: Дис. ... докт. биол. наук. – Ташкент, 2016. – 258 с.
4. Гранитов И.И. Растительный покров Юго-Западных Кызылкумов. В 2-х т. – Ташкент: Наука, 1964-1967. – 668 с.
5. Есемуратова Р.Х., Хайратдинова С.А. Горные элементы во флоре Султанувайс // Materialy XVI mezinarodn vedecko – Prakticka konference. – Praha, 2019. – С. 3–6.
6. Закиров П.К. Ботаническая география низкогорий Кызылкума и хребта Нуратау. – Ташкент: Фан, 1971. – 202 с.
7. Культиасов М.В. Очерк растительности гор Пистали-тау. – Ташкент: Турк. госуд. изд-во, 1923. – С. 89–107.
8. Определитель растений Средней Азии. Т. IX / Под ред. Р.В. Камелина. – Ташкент: Фан, 1987. – С. 182–215.
9. Флора Узбекистана. Т. V / Гл. ред. А.И. Введенский. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1961. – С. 468–482.
10. Albach D. C., Martínez-Ortega M. M., Chase M. W. Veronica: parallel morphological evolution and phylogeography in the Mediterranean // Plant Systematics and Evolution. – 2004. – Т. 246. – №. 3. – С. 177-194.
11. Esanov H.Q. Janubiy-g'arbiy Qizilqum o'simliklarini o'rganilishi xususida // Namangan davlat universiteti ilmiy jurnali. – 2020. – № 9. – В. 127–136.
12. Esanov H.Q. Janubi-g'arbiy Qizilqum florasini: Biol. fan. dokt. diss. (DSc). – Toshkent, 2023. – 348 b.
13. Fayzullayev Sh., Esanov H., Umedov A. Tomdi–Oqtog' qoldiq tog'ida olib borilgan botanik tadqiqotlar // Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali. – Toshkent, 2024. – В. 119–121.
14. Hasanov I.A., G'ulomov P.N., Qayumov A.A. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. – Toshkent: O'zMU, 2006. – В. 61–62.
15. Serekeeva G.A. Bukantog' florasini: Biol. fan. fals. dokt. diss. (PhD). – Toshkent, 2011. – 119 b.